

УДК 94(477.75)“1941–1944”

ГЕНОЦИД ЕВРЕЕВ И КРЫМЧАКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В КРЫМУ**THE GENOCIDE OF JEWS AND CRIMEAN KARAITES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN CRIMEA****Николаенко Е.С.¹
Nikolaenko E.S.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучена история геноцида евреев и крымчаков в оккупированном нацистами Крыму. Анализ данных Республиканской комиссии и архивных материалов позволил установить масштабы и методы уничтожения этих групп населения, которые показывают жестокость реализации политики Холокоста на полуострове. Сделан вывод, что геноцид в отношении евреев и крымчаков на территории Крыма в период немецко-фашистской оккупации осуществлялся систематически, благодаря запугиванию местного населения и активной пропаганде, как среди обычных людей, так и среди военнопленных. Отдельные представители местного населения переходила на сторону нацистов и помогала в уничтожении еврейского и крымчакского населения.

Abstract. The article examines the history of the genocide of Jews and Krymchaks in Nazi-occupied Crimea. An analysis of the data of the Republican Commission and archival materials allowed us to establish the scale and methods of extermination of these population groups, which show the cruelty of the Holocaust policy on the peninsula. It is concluded that the genocide against Jews and Krymchaks in Crimea during the Nazi occupation was carried out systematically, thanks to intimidation of the local population and active propaganda, both among ordinary people and among prisoners of war. Some representatives of the local population went over to the side of the Nazis and helped in the extermination of the Jewish and Krymchak population.

Ключевые слова: евреи, крымчаки, война, геноцид, Крым.

Key words: Jews, Krymchaks, war, genocide, Crimea.

На оккупированных территориях СССР с июня 1941 года войсками СС и немецкой полицией проходило уничтожение советских евреев [2, с.117]. Крым также не стал исключением. Изначально одним из методов уничтожения населения был массовый расстрел, в дальнейшем стали применяться «душегубки», переделанные из грузовых автомобилей [2, с. 117]. Вермахт на оккупационных территориях находил поддержку у антиеврейски настроенного населения, поощряя погромы [2, с.177].

Глубоким изучением этой темы занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи. К последним относится труд «Война Германии против Советского Союза 1941–1945» Рейнгарда Рюрупа [2]. Энциклопедия мемориального музея Холокоста, изданная в США, является не только аналитическим трудом, но и сборником источников по теме нашего исследования [3]. В нашей стране издан документальный сборник «Холокост в Крыму. Документальные свидетельства о геноциде евреев Крыма в период нацистской оккупации Украины (1941–1944)» [1]. В нем опубликованы записки, документы, некоторые воспоминания людей, которые работали и проживали в Крыму в годы оккупации.

Первые проявления геноцида на территории Крыма осуществлены в немецко-фашистскими захватчиками г. Евпатория. Как сообщается в одном из актов Крымской чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, что расправы начались с первых дней. На 3–4 день немцы издали приказ о регистрации всех евреев города и приказали им носить шестиконечные звезды для опознания [1, с. 21].

В ноябре 1941 года уже начались активные действия по уничтожению евреев: 20 ноября евреев заставили явиться для эвакуации, продержали в течение 2-х дней. Уже с 23 ноября началось их массовое истребление [1, с. 21]. Жертв увозили в район товарной станции, где

¹ Научный руководитель: Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

проходили массовые расстрелы. Было уничтожено около 650 человек [1, с. 21]. Через некоторое время такой же участи подверглись крымчаки Евпатории. По расследованию Крымской комиссии, было уничтожено более 150 человек [1, с.21].

Расстрелам также подвергались колхозники. По данным Республиканской комиссии, в колхозах Караевского сельсовета с декабря 1941 по март 1942 гг. было расстреляно 36 человек, в колхозе им. Молотова – 46 человек, в колхозе Караева – 19 человек, в колхозе им. Шаумяна – 97 человек [1, с.22]. По показаниям свидетелей, в одном из сельсоветов Евпаторийского района расправа над еврейскими семьями осуществлялась благодаря старосте Даниленко, который «собрал в школе всех проживавших в селе евреев в количестве 7 семей, общим числом 19 человек ... всех собранных евреев вывели к яме и расстреляли» [1, с. 22–23].

Таким образом, геноцид евреев в г. Евпатории и Евпаторийском районе проводился с помощью принудительной явки, а также благодаря старостам сел из числа коллаборационистов, которые помогали немецкому командованию проводить политику холокоста на территории Крыма.

Также одним из ключевых мест геноцида стал город Карасубазар (ныне Белогорск). В декабре 1941 года, когда немецкие войска приказали через старосту собрать все еврейское население в горуправу для отправки их на работу, после чего их увезли на инкубаторную станцию, где расстреляли [1, с. 26].

По информации Республиканской комиссии одно из самых масштабных убийств населения Крыма произошло в январе 1942 года: было убито 498 крымчаков [1, с. 26]. Приказ об уничтожении крымчаков издал Пауль Матов, шеф немецкой жандармерии «СД». На протяжении двух дней с 17 по 18 января утром у каждого дома крымчаков были выставлены по два вооруженных человека: солдат румынской армии и доброволец-татарин. Людей погружали в машины, в которых в кузов была проведена выхлопная труба. От выхлопа работающего двигателя люди задыхались и умирали. Трупы вывозили в район 1-го отделения совхоза «Мариано» [1, с. 26].

По воспоминаниям жителя г. Карасубазар Смольского, некоторые евреи и крымчаки могли избежать смерти, если в начале оккупации еврейский староста не записал его в списки для немцев. Но при этом могли быть предатели, которые доносили на уцелевшие семьи оккупантам [1, с. 28]. Он вспоминает о еврее по фамилии Гольшляк, который женился на гречанке и принял православие в 1937 году, благодаря чему при переписи населения в 1941 году, его записали как русского и не внесли в список евреев. В январе 1942 года некий гражданин обратился в полицию, что знает еврея, который в документах прописан как русский, поскольку скрывается от СД. На следующий день Гольшляк был арестован [1, с. 28].

В личном дневнике жительницы г. Керчи также есть воспоминания о том, что некоторые русские стали предателями и пособниками нацистов: «... Не так обидно было бы, если бы они делали это своими руками. А обидно, что все это делает русский народ, все эти прихвостни, все эти продажные шкуры. Ездят по домам, насильно берут невинных людей и расстреливают» [1, с. 54].

На территории полуострова в период с 1941 по 1944 гг. также широко проводилась оккупантами антисемитская пропаганда. Обвиняли всех евреев и крымчаков в бедах не только немцев, но и жителей Крыма. Например, такого рода агитация содержалась в листовке, адресованной бойцам Красной армии, с призывом переходить на сторону немецко-румынских войск [1, с. 143]. Там сказано, что во всех бедах солдат виноваты евреи: «Кому нужна была эта война, кто подготавливал ее у нас, в Америке, Англии и Франции? Жид! Для кого вы проливаете свою кровь? Только для жидов! Кто же нигде не воюет с оружием в руках? Жид!». В газетах также постоянно печатались обвинения в адрес евреев и крымчаков. В статье «СССР – оплот жидовства», выпущенной оккупационными властями г. Симферополь, говорится о том, что Советский Союз покрывает евреев, отправляя на войну других граждан [1, с. 140].

Таким образом, геноцид на территории Крыма в период оккупации осуществлялся систематически, благодаря запугиванию местного населения и активной пропаганде, как среди обычных людей, так и среди военнопленных. Часть местного населения переходила на сторону нацистов и помогало в уничтожении еврейского и крымчакского населения.

Источники и литература (Referens)

1. Холокост в Крыму. Документальные свидетельства о геноциде евреев Крыма в период нацистской оккупации Украины (1941–1944). Симферополь: МНОУ, 2002. 164 с.
2. Рурюп Р. Война Германии против Советского союза 1941–1945. Берлин, 1992. 287 с.
3. Geoffrey P. Megargee. ENCYCLOPEDIA OF CAMPS AND GHETTOS, 1933–1945 [Электронный ресурс] // URL: EncyclopediaVol-I_PartA.pdf (проверено 13.02.2025).